

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Fozilov Muntazambek Mirolimjon o'gli

**MILK SARATONI KASALLIGINING DAVOLASHDA ISHLATILADIGON SINTETIK
PEREPARATLAR YON TASIRLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/AVGUST

YOUR SEAL